

Балычева Ю.Е.
Москва, ЦЭМИ РАН

АНАЛИЗ ТИПОВ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕГИОНОВ В ПРОЦЕССАХ ЭКСПОРТА ИННОВАЦИЙ

Широко распространено мнение, что взаимодействие между предприятиями, университетами и исследовательским сектором является ключевым условием успешной реализации инноваций в эпоху экономики, основанной на знаниях. Одной из причин такого типа развития является растущая сложность и необходимая взаимосвязь технологий [1]. Реализация закрытых инноваций своими силами или приобретение полностью готовых технологий на рынке может быть невозможным, и поэтому компании стремятся к заключению различных соглашений с другими организациями, обладающих необходимыми знаниями и компетенциями. Фундаментальное значение взаимодействий для обеспечения инновационной деятельности отражено в различных концепциях инновационных систем [3, 5]. Участие в кооперационных процессах позволяет снизить степень неопределенности и обеспечить быстрый доступ к различным, в том числе и неявным, знаниям [4].

Взаимодействие стран или регионов в процессах создания и распространения инноваций также способствует увеличению их инновационного потенциала и расширению возможностей для создания более сложной с технологической точки зрения продукции. Развитие и улучшение инновационного климата одного региона создают благоприятные условия для инфраструктурных инвестиций и инновационных исследований в соседних регионах. Параллельно с эффектами, оказывающими положительное влияние на близлежащие регионы, могут возникать эффекты, характерным признаком которых является переток рабочей силы и капитала на более успешные территории. В результате наблюдается потеря ресурсов, которая уменьшает качество инновационного процесса и возможности для развития новых технологий для региона, окруженного территориями с более развитой технологической инфраструктурой.

В работе анализируется взаимное пространственное влияние регионов на показатели экспорта инновационной продукции. С этой целью используются данные Федеральной службы государственной статистики за период с 2000 по 2020 гг. в региональном разрезе. В качестве показателя экспорта инновационной продукции рассматривается удельный вес экспортируемой инновационной продукции по промышленным предприятиям в общем объеме всей отгруженной продукции предприятий, занимающихся инновационной деятельностью. За период с 2000 по 2020

годы значение показателя по стране находилось в диапазоне от 0,3% в 2002 году до 5,6% в 2013 году (рис. 1). Этот показатель можно рассматривать в том числе как характеристику качества инновационной продукции из-за возможности реализации этой продукции на международных рынках.

Рис.1. Динамика экспорта инновационной продукции (2000-2020гг.)

В связи с тем, что соседние регионы могут оказывать друг на друга разнонаправленное воздействие, представляет интерес их эмпирическая оценка. С этой целью проводится анализ пространственных кластеров, выявленных на основе использования локальных индексов Морана. Проводится расчет и анализ глобального и локального индексов Морана тремя различными способами: по отдельным годам, по усредненным данным за периоды с 2000 по 2009 гг. и с 2010 по 2020 гг., по максимальным значениям показателя за период с 2000 по 2020 гг.

Следует отметить, что в первых двух случаях выбросы были заменены на максимальное значение показателя (около 5%) статистически не относящиеся к выбросам.

Анализ показывает, что в большинстве случаев, экспорт инновационной продукции зависел незначительно от уровня экспорта в соседних регионах на протяжении всего исследуемого периода. Тем не менее, возможно выделить определенные закономерности, характеризующие взаимосвязи регионов.

Все регионы можно разделить на четыре группы в зависимости от соотношения значений удельного показателя экспорта инновационной продукции и пространственного лага, рассчитанного как произведение стандартизированного расстояния и стандартизированного значения исследуемого показателя. К первой группе относятся регионы с высокими характеристиками экспорта инновационной продукции и окруженные территориями также с высокими значениями показателя. Для регионов первой группы характерен эффект взаимного увеличения инновационной активности регионов благодаря в том числе высоким ресурсам соседних территорий.

Большая часть регионов, входящих в первую группу в 2010-2020 гг также входила в первую группу и в период 2000-2009 гг. Исключение составляют только Удмуртская Республика и Пермский край, которые входили в третью и четвертую группу в первом исследуемом периоде соответственно. Эти группы характеризуются низким уровнем экспорта инновационной продукции. При этом большая часть регионов, входящих в первую группу в период 2000-2009 гг, не вошла в эту группу в следующем десятилетии. Так произошло из-за снижения экспорта инноваций этими регионами. Изменения в составе группы по усредненным данным с 2000 по 2020 годы на карте России представлены на рис. 2 и 3.

Рис.2. Регионы, входящие в первую группу по усредненным данным за 2000-2009 гг, на карте РФ

Рис.3. Регионы, входящие в группу НН по усредненным данным за 2010-2020 гг., на карте РФ

Вторая группа включает в себя регионы, которые характеризуются высокой активностью в масштабировании инновационной продукции на глобальные рынки и которые окружены территориями, в значительно меньшей степени вовлеченными в эту деятельность. В ряде случаев, такие регионы собирают ресурсы близлежащих территорий. В качестве примера можно привести г. Санкт-Петербург, входящий в эту группу по данным за 2020 год, по усредненным данным за 2010-2020 гг., а также по максимальным данным за весь исследуемый период, включающим выбросы.

Регионы, которые окружены территориями с более высокими характеристиками инновационной активности, относятся к третьей группе. Это территории, в которых может наблюдаться отток ресурсов из-за соседства с регионами с более развитой технологической инфраструктурой. К таким регионам, например, относятся: Ивановская, Костромская и Тамбовская области (по данным 2000-2009 гг.).

Самой многочисленной является четвертая группа, в которую входят регионы с низким уровнем активности в экспорте инноваций и окруженные территориями с также невысокими значениями удельного веса инновационной продукции в отгруженной. Такая ситуация возникает вследствие очень невысокой активности в экспорте инноваций для большинства регионов РФ. Недостаток ресурсов [2, 6] не позволяет предприятиям достичь уровень, необходимый для вывода инновационной продукции на международные рынки.

Список использованной литературы:

1. Bessant, T.J. and Pavitt, K. *Managing Innovation*. Wiley. 3rd edition, 2005
2. Golichenko O. Transfer of technologies by russian firms: Strategies and connection to regional prosperity / Y. Balycheva, O. Golichenko // *Proceedings of the European Conference on Innovation and Entrepreneurship, ECIE : 16th, Virtual, Online, 16–17 сентября 2021 года.* – Virtual, Online, 2021. – P. 54-61. – DOI 10.34190/EIE.21.141.
3. Lundvall, B.A. *National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning*. Pinter Publishers, London, 1992
4. Samovoleva S. Absorptive capacity and innovative behaviour: Evidence from russian manufacturing firms / Y. Balycheva, S. Samovoleva // *Proceedings of the European Conference on Innovation and Entrepreneurship, ECIE : 16th, Virtual, Online, 16–17 сентября 2021 года.* – Virtual, Online, 2021. – P. 62-70. – DOI 10.34190/EIE.21.029.
5. Государственная политика и модели поведения акторов в национальной инновационной системе / О. Г. Голиченко, Ю. Е. Балычева, А. А. Малкова [и др.]. – Москва : Российский университет дружбы народов (РУДН), 2016. – 255 с.
6. Щепина, И. Н. Проблемы коммерциализации инноваций в России / И. Н. Щепина, А. А. Бородина // *Современная экономика: проблемы и решения.* – 2018. – № 8(104). – С. 59-67. – DOI 10.17308/meps.2018.8/1933.